

KASABA UYUSHMALARINING INSON MEHNAT QILISH HUQUQLARINI TA'MINLASHDAGI AHAMIYATI

Qo'lyliyev Dilshodbek Ilyos o'g'li

Farg'ona davlat universiteti tarix fakulteti

Yurisprudensiya yo'nalishi 2-bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18088228>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 1-dekabr 2025 yil
Ma'qullandi: 2-dekabr 2025 yil
Nashr qilindi: 29-dekabr 2025 yil

KEY WORDS

Kasaba uyushmalari, insonning mehnat huquqi, mehnat jamoasi, qonuniylik prinsipi, ixtiyoriylik prinsipi, mustaqillik va o'zini o'zi boshqarish prinsipi, oshkoralik va ochiqlik prinsipi, Kasaba uyushmasi Federatsiyasi, Adliya vazirligi, Jahon savdo tashkiloti.

ABSTRACT

Ushbu maqolada kasaba uyushmalari tushunchasi, vazifalari va faoliyati haqida yoziladi va kasaba uyushmalari tarixi va rivojlanishi o'rganiladi. Maqola kasaba uyushmalarini inson hayotidagi o'rnini tahlil qiladi va kasaba uyushmalari xodimlariga berilayotgan imtiyozlar keltirilgan. Xorijiy davlatlar qonunchiligi bilan milliy qonunchilik solishtiriladi, o'xshash va farqli jihatlari aytiladi va muallifning kasaba uyushmalari rivojlanishi uchun subyektiv fikrlari keltiriladi.

Kasaba uyushmasi - insonlarning mehnat faoliyati davomida o'zlarining mehnatga oid huquqlari va qonuniy manfaatlarini himoya qilish maqsadida ixtiyoriy ravishda birlashgan va a'zolarning xohish-irodasini ifoda etish uchun o'z ustavi bo'yicha faoliyat olib boradigan jamoat birlashmasi[1,p.]. Kasaba uyushmalari tarixiga nazar tashlasak, XVIII asr oxirida G'arbiy Yevropa mamlakatlari va AQShda mehnatkash shaxslarga yordam beruvchi guruhlar shakllana boshlagan. U XIX asrga kelib bularning ishlari qonuniylashtiriladi va 14 yoshga to'lgan mehnat qilayotgan shaxslar kasaba uyushmasi tuzishi, ularga kirishi va ulardan chiqishi mumkin bo'ldi. Kasaba uyushmasi ularning mehnatga oid bo'lgan barcha huquqlarini himoya qildi va ularni bajarilishini kafolatladi. Tarixdagi eng yirik kasaba uyushmasi markazidan biri 1945-yil 80 dan ortiq mamlakatlarning milliy kasaba uyushmalari markazlarini birlashtira olgan Jahon kasaba uyushmalari federatsiyasidir. U Parijda tuzilgan. Bu federatsiyaning tuzilishi insoniyat hayotida muhim rol o'ynadi. Ikkinchi jahon urushidan keyin mehnat ishchilarining poymol qilinayotgan huquqlarini tiklash juda zarur edi. Chunki urush tufayli ko'pgina mehnatkash xalqlar haddan ziyod ko'p ishlardi va bunga munosib haq olmas edilar. Yirik kasaba uyushmalari vujudga kelishiga bu juda katta turtki bo'ldi. O'zbekiston tarixida ilk kasaba uyushmalari XX asrlarda vujudga kela boshladi. 1905-yilda temir yo'l va aloqa xodimlari tomonidan ilk kasaba uyushmasi vujudga kelgan. Bu kasaba uyushmasining dekabr oyida bo'lgan birinchi qurultoyi xalqimiz uchun tub burilish bo'ldi. Unda 1906-yil yanvar oyidan boshlab kuniga 8 soatlik ish vaqti bo'lishi e'tirof etildi[3,p.]. Bu qarorning qabul qilinishi kasaba uyushmalari a'zolari uchun katta o'sish bo'ldi. Kasaba uyushmasi o'z faoliyatini ustavini Adliya organlari tomonidan ro'yxatdan o'tkazgan holda amalga oshiradi. Ro'yxatga olish tartibi Vazirlar Mahkamasi tomonidan belgilanadi. Bunday jamoat birlashmalari moliyaviy mustaqildir[1,p.]. O'zbekistonda Kasaba uyushmalarining huquqiy maqomi O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi, Mehnat kodeksi, „Kasaba uyushmalari to'g'risida“gi O'zbekiston Respublikasi qonuni bilan belgilanadi. O'zbekiston

Respublikasi “Kasaba uyushmalari to’g’risida”gi qonunga asosan birlashmaning mulki ustavida belgilangan a’zolik badallari, ixtiyoriy mulkiy badallar va xayriyalar, tadbirkorlik faoliyatidan tushgan tushumlar hamda qonunchilikda ta’qiqlanmagan boshqa tushumlar orqali shakllantiriladi. Kasaba uyushmalari o’z ta’sis etgan hujjarlarida nazarda tutilgan maqsad hamda vazifalari doirasida tadbirkorlik faoliyatini amalga oshirish mumkin. Ishlab chiqarish yoki noishlab chiqarish sohasidagi faoliyatidagi mehnat jamoasi, qisman ish bilan band bo’lganlar, vaqtincha ish bilan band bo’lganlar, pensionerlar va boshqa qatlamlarni birlashtirgan kasaba uyushmalariniing nodavlat tashkilotlar yig’indisi O’zbekiston kasaba uyushmalari federatsiyasini tashkil qiladi[1,p.]. O’zbekiston kasaba uyushmalari federatsiyasi mustaqillik arafasida 1990-yil 12-sentabrda vujudga kelgan. Mustaqilligimizdan keyin tarmoq bir qancha kasaba uyushmalari tuzildi, Adliya vazirligida ro’yxatdan o’tkazildi va O’zbekiston kasaba uyushmalari federatsiyasiga uyushdi. Uyushgan har bir tashkilotdan 2 nafardan vakil yuborilib O’zbekiston kasaba uyushmalari federatsiyasining rahbar organi Federatsiya kengashi 5 yil muddatga qurultoylar, majlislar va konferensiyalarda saylanadi. O’zbekiston Respublikasi Prezidenti 2021-yil 11-noyabrda Kasaba uyushmalari xodimlarini tabriklab yozgan matubida “Respublikamiz hududida faoliyat olib borayotgan barcha ish beruvchilar bir qoidaga amal qilishini istardim: har bir tashkilotda kasaba uyushmasi bo’lishi shart va ish beruvchilar ular bilan hamkorlik qilishi kerak”, - deya alohida ta’kidlab ketgan[3,p.]. Kasaba uyushmasiga uyishish asoslari nafaqat milliy qonunchiligimizda, balki “Inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasi va Fuqarolik va siyosiy huquqlar to’g’risidagi paktda ham “Har kim kasaba uyushmalariga ixtiyoriy uyushish huquqiga ega. Kasaba uyushmalari xodimlarning huquq va manfaatlarini himoya qiladi”[4,p.], - deya ta’kidlanganini ko’rishimiz mumkin. Kasaba uyushmalari o’zining timsollariga – ramziy bayroq yoki boshqa ramzlariga ega bo’lishlari mumkin. Bu belgilar rahbar organ tomonidan ustavda tasdiqlanishi va davlat ro’yxatidan o’tkazilishi kerak. Kasaba uyushmalari timsollari davlat ramzlari bilan bir xil bo’lmasligi shart. Tadqiqotlar shuni ko’rsatdiki, kasaba uyushmasiga birlashishga hech kim majburlay olmaydi, unga a’zo bo’lish va a’zolikdan chiqish xodimlarning xohishiga bog’liqdir. Bu “Kasaba uyushmalari to’g’risida”gi qonunga muvofiq kasaba uyushmalariga uyushishdagi **ixtiyoriylik** prinsipiga xosdir. Bundan tashqari qonuniylik, kamsitishga yo’l qo’ymaslik, mustaqillik va o’zini o’zi boshqarish, teng huquqlilik, oshkoralik va ochiqlik prinsiplariga asoslangan holda o’z faoliyatini amalga oshiradi.

Qonuniylik prinsipi – kasaba uyushmalari o’z vazifalarini amalga oshirishda Konstitutsiya va qonunlarga rioya etishga majbur jumlasini o’z ichiga qamrab oladi. Kamsitishga yo’l qo’ymaslik prinsipi esa xodimlar kasaba uyushmasining a’zosimi yoki yo’qligidan qat’iy nazar ularning huquqlari va manfaatlarini, jumladan, ishga qabul qilinish, lavozimini oshirilishi yoki mehnat shartnomasini bekor qilinishga doir huquqlar biron bir tarzda cheklanishiga yo’l qo’ymasligini kafolatlaydi.

Mustaqillik va o’zini o’zi boshqarish prinsipi – davlat hokimiyati organlari faqatgina qonunda nazarda tutilgan hollarda ularning faoliyatiga aralashishga yo’l qo’yiladi. Boshqacha tarzda aralashmaydi.

Teng huquqlilik prinsipi – kasaba uyushmasi a’zolari huquq va majburiyatlarda teng huquqqa ega.

Ochiqlik va oshkoralik prinsipi – kasaba uyushmalari bajarayotgan ishlari ommaviy axborot vositalarida hech qanday moneliksiz olib chiqilishi mumkin. Bundan tashqari, ularning rasmiy veb-saytlarida e’lon qilinishi lozim.[1,p.]

Kasaba uyushmalarida bu prinsiplarning mutlaq ishlashi inson farovonligi va mehnat samaradorligini amalga oshirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Kasaba uyushmalari nafaqat mehnat xodimlarining manfaatlarini, balki ishga joylashmoqchi bo’lgan shaxslarning huquqlarini ham amalga oshiradi. Bu borada aholi bandligini ta’minlash, ishdan bo’shagan shaxslarni manfaatlarini himoya qilish, yangi ish o’rinlarini tashkil qilish va mavjud ish o’rinlarini yanada kengaytirish borasida bir qancha ishlarni amalga oshirmoqda. O’zbekiston

Respublikasida 15 yoshdan boshlab hech qanday to'siqlarsiz kasaba uyushmalariga uyushish huquqiga egadir. Kasaba uyushmalari organlarining a'zolari qurultoylarda, konferensiyalarda delegat sifatida qatnashishi va kasaba uyushmalarining plenum va rayosatleri vaqtida o'z ishidan ozod etilib, kasaba uyushmasi hisobidan o'rtacha oylik maoshi saqlangan holda ishtirok etishi kafolatlangan. Bundan tashqari, kasaba uyushmalariga saylab qo'yiladigan lavozimlarga saylab qo'yilgani sababli ishidan ozod etilgan xodimlar saylov muddati tugaganidan so'ng, avvalgi lavozimi bilan ishini davom ettiradi[1,p.]. Agarda bunday lavozimga qo'yishning imkoni bo'lmagan taqdirda, xodimning roziligi bilan shu lavozimga tenglashtirilgan ishga qo'yiladi. Kasaba uyushmalari organlari tarkibiga saylangan va ishidan ozod bo'lmagan shaxslar bir qancha qonunchilikda belgilangan imtiyozlardan foydalanishadi. Jumladan, bunday mehnat xodimlariga nisbatan ish beruvchining tashabbusi bilan intizomiy jazo berish va ish beruvchining tashabbusiga ko'ra xodim bilan mehnat shartnomasini bekor qilish uchun kasaba uyushmalari organlariga saylangan xodimning saylov muddatlari tugagandan keyin ham ikki yil ichida mahalliy mehnat organining roziligini olmasdan turib amalga oshirishga yo'l qo'yilmaydi. Bunday holatlar yuz bergan taqdirda, kasaba uyushmasi sudga ariza bilan chiqishi va mehnat xodimining huquqlarini tiklashlari mumkin. Kasaba uyushmalari xodimlari kasaba uyushmalari faoliyatiga oid majburiyatlarni bajarishlari zarur. Agarda, ishidan ozod qilinmagan kasaba uyushmasi organining a'zosi o'z majburiyatini bajarishda unгаа ish vaqtida ish beruvchi tomonidan vaqt berilishi va bularni bajarishi uchun shart-sharoitlarni kafolatlashi kerak. Majburiyatlarni bajarish vaqti haftalik ish soatlari umumiy vaqtini 30 % idan kam bo'lmasligi zarur. Kasaba uyushmalarining faoliyatini takomillashtirishda nafaqat mamlakatimizda, balki dunyo miqyosida ham bir qancha islohotlar amalga oshirilmoqda. 2020-yil 10-noyabrda O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlis Qonunchilik palatasi tomonidan "O'zbekiston kasaba uyushmalari kunini belgilash to'g'risida"gi qonunga asosan 11-noyabr O'zbekiston kasaba uyushmalari kuni etib belgilandi[5,p.]. Bundan tashqari, 2022-yil 6-dekabrda O'zbekiston kasaba uyushmalari Federatsiyasi apparatining Yuridik bo'limi mudiri Hamidulla Premkulov – aholining mehnat huquqlari va ijtimoiy-iqtisodiy manfaatlarini himoya qilishdagi faolligi uchun "Inson huquqlari himoyasi uchun" ko'krak nishoni topshirildi. 2025-yil 25-noyabr kuni O'zbekiston kasaba uyushmalari harakati 120 yillik yubiley bayrami munosabati bilan kasaba uyushmalarida uzoq muddat fidokorona xizmat qilgan nuroniylar O'zbekiston kasaba uyushmalari Federatsiyasi tomonidan ta'sis etilgan ko'krak nishonlari bilan taqdirlandilar. Xalqaro miqyosda, Ozarbayjonning Shusha shahrida Qozog'iston, Ozarbayjon, Turkiya va O'zbekiston davlatlari yangi birlashgan tuzulma – Turkiy davlatlar kasaba uyushmasi tashkilotini tuzish to'g'risida shartnoma imzoladi. Bu tuzulmaning maqsadi – mehnat jamoasining ijtimoiy, mehnat, kasbiy va iqtisodiy huquqlarini himoyalash, Turkiy davlatlar o'rtasida tajriba almashinish orqali mehnat bozorini yanada takomillashtirishdan iborat[6,p.]. Rivojlangan davlatlar miqyosida qarasaq, uyushmalalararo va mintaqalalararo vazifalarni hal etishda a'zo tashkilotlarning faoliyatini muvofiqlashtiradigan O'zbekiston Kasaba uyushmasining Federatsiyasi bo'lgani kabi Amerika Qo'shma shtatlarida ham birlashgan ikkita yirik tashkilot mavjud: The AFL-CIO va The Change to Win Federation tashkilotlari. Har ikkala tashkilot ham xodimlar va mehnat jamoasi nomidan siyosiy jarayonlar va qonunchilik tashabbusida ishtiroki faol hisoblanadi. Ayniqsa, AFL-CIO federatsiyasi global savdo bilan bog'liq jarayonlarda muhim ahamiyat kasb etadi.[8,p.] Ehtimol, O'zbekiston Respublikasi ham Jahon Savdo Tashkilotiga a'zo bo'lsa, O'zbekistonda ham yana bir Kasaba uyushmasi Federatsiyasi vujudga kelishi mumkin. Uning asosiy vazifasi xalqaro savdo miqyosida tadbirkorlarni birlashtirgan kasaba uyushmalarining a'zolarining manfaatlarini xalqaro miqyosda himoya qiladi. Bu O'zbekiston iqtisodiyotini jadal o'sishiga olib keladi. Rossiya Federatsiyasi kasaba uyushmalariga oid qonunchiligi O'zbekiston qonunchiligi bilan deyarli bir xilda, ayniqsa, kasaba uyushmasi organiga saylangan xodimlarning huquq va imtiyozlari o'xshash. Rossiyada ham kasaba uyushmasi organiga saylangan xodimning saylov muddati

tugaganidan so'ng ikki yil ichida xodimni ish beruvchi faqat o'z tashabbusiga ko'ra mehnat shartnomasini bekor qilishi mumkin emas[7,p.]. Farqli jihati shundaki, kasaba uyushmasi organiga saylangan xodim saylov muddati tugashi bilan xodimning avvalgi ish o'rniga qo'yishning ilojisi umuman bo'lmagan taqdirda, O'zbekiston qonunchiligida qonunchilikda, jamoa shartnomalarida va kelishuvlarda nazarda tutilgan imtiyozlardan foydalaniladi deyilgan, lekin Rossiya Federatsiyasining ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН О ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СОЮЗАХ, ИХ ПРАВАХ И ГАРАНТИЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ qonunida bunday xodimlar o'rtacha ish haqi kasaba uyushmasi tomonidan olti oy muddatgacha saqlanishi nazarda tutilgan. Bu insonlarning moddiy ta'minoti uzilib qolmasligini kafolatlaydi.

Xulosa qilib aytganda, kasaba uyushmalari faoliyati haqiqatdan ochiq va shaffof rejimda ishlayapti. Bu faoliyatning samaradorligini oshirishda bir qancha qo'shimchalar kiritish kerak.

Birinchidan, agar O'zbekiston Respublikasi Jahon savdo tashkilotiga a'zo bo'lsa kasaba uyushmalari federatsiyasining yana bir yangi tarmog'i ishlab chiqilishi kerak. Bu kasaba uyushmalarini birlashtira olgan uyushma faqatgina xalqaro savdo miqyosida faoliyat yuritib kelayotgan tadbirkorlardan tuzilishi va ularning huquq va qonuniy manfaatlarini jahon miqyosida kafolatlaydigan uyushma bo'lishi lozim.

Ikkinchidan, Inson huquqlari bo'yicha vakil (Ombudsman) vakolatiga kasaba uyushmalari faoliyatini nazorat qilish vakolatini qo'shish kerak. Deyishimiz mumkinki, bu kasaba uyushmalarining mustaqillik va o'zini o'zi boshqaarish prinsipiga zid keladi. Lekin har qanday tashkilotda ham qonun buzilishlari bo'lishi mumkin, jumladan, saylab qo'yiladigan kasaba uyushmalari vakolat mansabini suiiste'mol qilish va o'z ishiga beparvolik bilan qarash. Bu qonunbuzarliklarni oldini olish maqsadida bu nazorat muhimdir. Ammo shuni ham ta'kidlash joizki, kasaba uyushmalarining ishlariga aralashmaslik kerak negaki Xitoy Xalq Respublikasining ahvoriga tushib qolmasligi uchun. Xitoyda kasaba uyushmalari Xitoy Kommunistik Partiyasi tomonidan qattiq nazorat qilingani uchun mehnat xodimlari o'z huquq va manfaatlarini to'la himoya qila olmaydi. Bunday holatlarga yo'l qo'ymaslik uchun bu nazorat qonunlar bilan aniq tartibga solinishi zarur.

Uchinchidan, kasaba uyushmalari faoliyatining raqamlashtirishini yana kuchaytirish kerak va ommaviy axborot vositalari orqali qilayotgan ishlar va natijalari ommaga namoyish qilinishi yanada kuchaytirilishi zarur. Shu bilan birga, ekranlarda kasaba uyushmalariga oid informatsion dasturlar ko'rsatilishi maqsadga muvofiq bo'ladi. Bu takliflarning maqsadi, albatta, kasaba uyushmalarining faoliyatini rivojlanishi; inson, uning huquq va manfaatlari himoyasining kafolatlanishiga va jamiyatimiz rivojlanishiga katta hissa qo'shadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. "Kasaba uyushmalari to'g'risida"gi O'zbekiston Respublikasi qonuni www.lex.uz
2. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi
3. O'zbekiston milliy ensiklopediyasi. Toshkent, 2000-yil
4. Inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasi
5. "O'zbekiston kasaba uyushmalari kunini belgilash to'g'risida"gi O'zbekiston Respublikasi qonuni
6. www.buzb.uz sahifasi
7. "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН О ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СОЮЗАХ, ИХ ПРАВАХ И ГАРАНТИЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ" Rossiya Federatsiyasi qonuni
8. National Labor Relations Act (NLRA) Amerika Qo'shma Shtatlari qonuni